

BO'LAJAK XARBIY PEDAGOGLARNING KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA TIZIMLI YONDASHUVNING TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6226129>

Axmedov Ulug'bek Todjivoevich

*Mudofaa vazirligi Harbiy kadrlarni tayyorlash boshqarmasi bo'lim
boshlig'i*

Annotatsiya: *Kompetentlik tushunchalari, kommunikativ kompetensiyaning mazmun-mohiyati, kommunikativ qobiliyatning qoidalari yoritildi. Shu o'rinda, ushbu maqolaning maqsadi kommunikativ kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmun-mohiyati aniqlashdan iborat. Shuningdek, kompetensiyaning tasnifi o'z ifodasini topgan.*

Kalit so'zlari: *Pedagogik kompetentlik, kommunikativ ko'nikmalar, tizim tushunchasi.*

Zamonaviy sharoitda shaxslararo muloqot va uning samarali tashkil etilishi o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Kasbiy faoliyati mohiyati va davr talabiga ko'ra harbiy o'qituvchilarning kommunikativ qobiliyatga egaliklari dolzarblik kasb etadi.

Pedagogga xos bo'lgan mahorat asosini tashkil etuvchi pedagogik muloqot madaniyati uning kursantlar jamoasi, ota-onalar, hamkasblar hamda rahbariyat bilan uyushtiriladigan muloqot jarayonida namoyon bo'ladi. Bunda, ayniqsa, pedagogning kursantlar jamoasi bilan o'zaro muloqoti muhim ahamiyatga ega.

Pedagog talabalar bilan muloqotga kirishish, uning samarali bo'lishiga intiladi. Kommunikativ kompetentlik – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, kursantlarga bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish imkoni mavjud.

Harbi kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimida “Pedagogik kompetentlik va va kreativlik asoslari” moduli negizida tinglovchilarni pedagogik mahorat asoslar bilan tanishtirish maqsadga muvofiqdir. Zero, tinglovchilar tomonidan pedagogik mahoratning tarkibiy elementlari bilan tanishtirish, ularda pedagogik texnika, nutq madaniyati, pedagogik deontologiya, kommunikativ qobiliyat, pedagogik nizo, shuningdek, zamonaviy pedagogning imidji to'g'risidagi ma'lumotlarning o'zlashtirilishi va mazkur bilimlar negizida zarur malakalarning o'zlashtirilishi

OTMda tashkil etiladigan pedagogik jarayon sifatini yaxshilash, samaradorligini ta'minlashni kafolatlaydi.

Kommunikativ ko'nikmalarga ma'lum bir unsurlar, bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan alohida bo'laklar to'plami sifatida qarash “Axborot texnologiyalari” darslarida kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining mohiyatini o'rganishni taqozo qiladi.

Kommunikativ ko'nikmalarga ma'lum bir unsurlar, bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan alohida bo'laklar to'plami sifatida qarash “Axborot texnologiyalari” darslarida kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining mohiyatini o'rganishni taqozo qiladi.

Metodologik konsepsiyada tizimli yondashuvni anglash XX asrning 60-yillarida falsafa sohasi tadqiqotchilari V.G.Afanasev, I.V.Blauberg, Ye.P.Golubkov, B.A.Rayzenberg, V.N.Sadovskiy, A.I.Uemov, E.G.Yudinlar tomonidan shakllantirilgan. Tadqiqotchilar tomonidan tizimli yondashuv, uning dialektik materializm uslubiyoti, tizimli tadqiqotning o'ziga xosligi, uning natijalarini qoniqarli bo'lish talablari, asosiy anglash apparati bilan munosabatlari chuqur tahlil qilingan.

Tizimli yondashuv deganda predmet va hodisalar, tabiiy jarayonlarni, fikrlash, jamiyat va butun borliqning moddiy birligining umumiy bog'liqligi tushuniladi. Ilmiy anglashning zamonaviy uslubi sifatida mazkur yondashuvni o'rganish, tahlil qilish va ob'ektlarni tashkil etishga ko'ra mushkul ekanligiga qaratilgan (I.V.Blauberg, B.M.Kedrov, V.N.Sadovskiy, A.G.Uemov, E.G.Yudin va b.). Tizimli yondashuvning markaziy tushunchasi “tizim” kategoriyasi bo'lib, mazkur tushunchasi fanning barcha jabhalariga kirib borgan va kundalik dunyoqarashda keng tarqalgani ma'lum.

“Tizim” tushunchasining birlamchi tavsiflari dastlab metafizik materializm namoyondalarida uchraydi. Fransuz ma'rifatchisi E.G.Kondelyak shunday yozadi: “Har bir tizim biror bir san'at yoki fanning turli qismlarining ma'lum bir tartibda joylanishi bo'lib, bunda uning so'nggi qismlari birinchi qismlari orqali tushuniladi”. Tabiatning tizimliliigi prinsiplari esa ilk bor nemis klassik falsafasi namoyondalari tomonidan ishlab chiqilgan. I.Kantning ta'riflashicha:

“Tizim deganda men, bir g'oya ostida birlashgan turli bilimlar birligini tushunaman”. O'zida tizimning asosiy norma va ko'rsatkichlarini qamrab olgan mazkur ta'rif Kondelyakning metafizik tavsifidan farqi, u tizimning faqatgina ijobiy xususiyatlariga diqqat qaratilmasdan (tartib, o'zaro shartli bog'liqlik), uni harakat, rivojlanish omili sifatida ham baho beradi.

“Tizim” tushunchasining belgilari sifatida ko'p unsurlarning jamlanmasi ular orasidagi munosabat va aloqaning mavjudligi hamda yaxlitlik omillarini qamrab oladi.

Tizimning o'ziga xos xususiyati

№ Tizim O'ziga xos xususiyatlari

1. Tizim tuzilmalari, sifatida etakchi belgilash V.G.Afanasev - integrativ sifatlarga egaligi (tizimlilik) ya'ni, tizimni tashkil etgan hech bir unsur ega bo'lmagan sifatlarga egalik;

- tizimni tashkil qilgan unsurlar, bo'laklar va qismlarning mavjudligi;

- tarkibiy tuzilmaga egaligi, ya'ni bo'laklar va unsurlar orasidagi aloqa va munosabatning mavjudligi;

- tizimning umumiy va uning alohida tarkiblarning funktsionallik sifatiga egaligi;

- tizimning ikki shaklda namoyon bo'luvchi kommunikativ xususiyatlari mavjudligi: muhit bilan hamjihatlik shaklida va ushbu tizimning o'zidan yuqori yoki past tizimlar bilan, ya'ni o'zidan past darajadagi yoki ushbu tizim uning tarkibi yoki qismi bo'lgan o'zidan yuqori darajadagi tizimlar bilan hamjihatligi shaklida

- Tarixiylik, tizim va uning bo'laklarida mavjud bo'lgan tarix, bugungi kun va kelajak bilan bog'liqlik

2. Tizimning ayrim belgilari (I.V.Blauberg, V.N.Sadovskiy va Yu.G.Yudin)

- tizim o'zaro bir-biriga aloqador bo'lgan unsurlarning yaxlit bir majmuasidir;

- muhit bilan o'ziga xos yaxlitlik shakllantiradi;

- o'rganilayotgan tizim uning tarkibiga kirgan qismlarga nisbatan ancha yuqori darajadagi tizimidir, o'z navbatida uning tarkibiy qismlari biroz past darajadagi tizimni tashkil etadi

3. Tizim – sifat ko'rsatkichlari - tizimda ko'p unsurlarning mavjudligi;

- ushbu unsurlar orasida ma'lum bir aloqaning va ularda o'zaro hamkorlikning mavjudligi;

- tizimning tashqi muhit bilan aloqaga egaligi;

- tizimning yaxlitligi;

- tizimda unsurlarning ma'lum bir tartibda tashkil etilganligi

4. Tizimli yondashuvning asosiy prinsiplari - tizimli yondashuv yaratilayotgan tizimning mohiyati haqidagi taassurot bilan tavsiflanadi;

- “tizim” tushunchasini aniqlashtirish “aloqa” tushunchasi orqali amalga oshiriladi;

- mustahkam aloqalar tizimning tuzilmasini tashkil etadi, ya'ni uning tartibli faoliyatini ta'minlaydi; mana shu tartibning yo'naltirilganligi ushbu tizimning tashkiliy tartibini bildiradi;

- tizimning tuzilmasi ham gorizontal, ham vertikal ta'riflanishi mumkin. Vertikal aloqa tizimning turli darajalari hamda tarkibiy qismlar va ular orasidagi aloqaning ma'lum bir ierarxiyasi mavjudligini bildiradi.

- tizimning turli darajalari orasidagi aloqalar boshqarish vositasida amalga oshirilishi mumkin

5. Tizimli yondashuv o'ziga xos tadqiqot holati

(L.N.Pancheshnikova) - tahlil qilinayotgan ob'ekt tizim sifatida o'rganiladi;

- tadqiq qilinayotgan ob'ekt o'z ichiga o'zaro aloqadorlik va tashqi muhit bilan turli-tuman aloqa va munosabatlarni aniqlashga qaratiladi;

- unsurlar tavsifi ustuvor harakterga ega bo'lmay, ular faqatgina ma'lum bir yaxlitlikning tarkibidagi joyi va vazifasiga ko'ra o'rganiladi

6. Funksional tizimlar

(P.K.Anoxin, K.V.Sudakov) - faoliyat natijasi asosiy va tizimni tashkil qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi;

- funksional tizimlarni tashkil etishning umumiy prinsiplari sifatida o'z-o'zini boshqarish xizmat qilishi lozim;

- funksional tizimlarning turli darajalarining izomorfizmi;

- funksional tizimning yaxlitligini tashkil etishda alohida unsurlarning tanlov asosida muomalaga chaqirilishi. Alohida bo'laklarning yakuniy natijaga erishishdagi o'zaro hamkorligi;

- funksional tizimlar ierarxiyasi;

- yakuniy natijaga ko'ra funksional tizimlarning ko'p parametrliligi (ko'rsatkichli) tartibga solinishi

7. -ijtimoiy vazifa – shaxsni shakllantirishning barcha etakchi jabhalarini qamrab oladi, ishlab chiqarishga qaratilgan mehnat jarayonida uning qadriyatlar bahosining asosiy yo'nalishlarini aniqlaydi, kasbiy faoliyatning ijtimoiy jihatlarini ochib beradi;

- integrativ faoliyat – barcha ilmlar, bilimlar, ko'nikmalar, me'yorlar (normalar) va qadriyatlar jamlanmasini umumiy bir yaxlit pedagogik tizimga biriktiradi;

- tizimli vazifa – kasbiy ta'limning yaxlitligini ta'minlaydi, umumta'lim va kasbiy tayyorgarlikning alohida tizimlari orasidagi o'zaro aloqani optimallashtiradi

8. Tizimli yondashuvning belgilari - kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ma'lum bir yaxlitlik, tizimni aniqlashga urinish;

- mana shu tizimda bir qancha tarkibiy qismlarni aniqlash;

- tizimning tarkibiy qismi bo'lgan turli unsurlar o'zaro munosabatlarini aniqlash;

- kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida tashqi muhit bilan aloqalar va bog'liqlikni aniqlash;

- alohida bir tarkibiy qismni tizim sifatida o'rganish, kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini esa birmuncha yuqori darajadagi tizimning tag tizimi sifatida o'rganish;

- kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni xususiyatlarining ma'lum bir sinf uchun zarur bo'lgan darajada bosqichma bosqich mayda qismlarga ajratish imkoni;

- kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining tavsifiga asoslangan holda baholash va tahliliy tadqiqot vositasida bu tizimning yaxlitligini anglash

Xulosa Xulosa o'rnida, kommunikativ ko'nikmalarga muloqot qobiliyati shaxsiy ta'lim, integral sifat mazmunida qaralishi kerakligi ifodalangan. Shu bilan birga, muloqot jarayonining strukturaviy tarkibiy qismlari kognitiv, motivatsion, hissiy va xulq-atvor xususiyatlarini hisobga olib, uning amalga oshirilishi shaxs kommunikativ faoliyatining samaradorligini, umumiy muloqot qobiliyatini belgilaydigan omillar ham aks etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. 2017- 2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror. 29.12.2016 y., PQ-2707, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 1-son, 11-modda, 35-son, 923-modda.

2. Ablitarova, A. R. Razvitie i formirovanie poznavatel'nogo interesa u detey doskol'nogo vozrasta kak psixologo-pedagogicheskaya problema.// Pedagogicheskoe masterstv: materialy IX Mejdunar. nauch. Konf.M.: BukiVedi,2016.S. 107-110.

3. Poddyakov. A.N. Razvitie issledovatel'skoy initsiativnosti v detskom vozrastetema. Diss d.ps.n. M.:2001-350 s.

4. Rubinshteyn, S. L. Osnovy obshchey psixologii.Piter.-2013- 713s